

AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS INSTITUCIONAIS FRENTE À NOVA LEI DE ABERTURA DOS ACERVOS

Maria Cristina Vereza Lodi

Superintendente do IPHAN no Rio de Janeiro

Arte Kusiwa do povo indígena Wajãpi - Amapá

Arte Kusiwa do povo indígena Wajãpi - Amapá

Cabe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN -, como representante do poder público, com o apoio da comunidade, a identificação, a preservação, a promoção e a gestão do patrimônio cultural brasileiro. A Constituição da República define como patrimônio cultural as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, **documentos**, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

No exercício das suas atribuições legais, o IPHAN cria continuamente documentos, os quais, por si só, contribuem com a preservação dos bens culturais, tendo em vista que a documentação consiste em uma das formas de perpetuação da história e da memória dos lugares, das coisas e dos saberes do povo brasileiro.

A ampla disponibilização ao público destes documentos de trabalho foi recentemente regulada pela Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual entrou em vigor em 16 de maio de 2012, através da publicação do Decreto nº 7.724. A nova Lei define as regras para o acesso a informações, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Na prática, a partir da sua vigência, qualquer cidadão poderá solicitar acesso aos documentos produzidos pelo poder público, nos três níveis de governo, seguindo os procedimentos definidos no Artigo 3º da Lei, o qual ainda definiu os objetivos e diretrizes que norteiam a Lei de Acesso à Informação:

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

As atuais políticas do IPHAN para este setor, em consonância com as disposições da Constituição Federal, estabelecem as regras para guarda, promoção e divulgação da documentação relativa ao Patrimônio Cultural Brasileiro, definidas desde a criação do Instituto, em 1937, e reguladas pelo Decreto-lei nº 25/37.

Dentre as políticas vigentes, encontra-se o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural – SNPC -, que propõe formas de relação entre as esferas de governo, de modo a permitir estabelecer diálogos e articulações para a gestão do patrimônio cultural, em desenvolvimento a partir de três eixos:

Coordenação - Definir instância(s) coordenadora(s) para garantir ações articuladas e mais efetivas.

Regulação - Estabelecer conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação.

Fomento – Incentivar, especialmente, o fortalecimento institucional, a estruturação do sistema de informação em âmbito nacional e a organização de ações coordenadas, em projetos específicos. Com a nova Lei de Acesso à Informação, as ações de fomento são reforçadas.

Recentemente, o Senado Federal aprovou o estabelecimento do Sistema Nacional de Cultura – SNC -, mecanismo de gestão e promoção de políticas públicas na área cultural, pactuadas entre a União, os estados, os municípios e a sociedade, reforçando os esforços empreendidos pelo IPHAN na execução de ações no âmbito do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural.

No IPHAN, a guarda, a promoção e a divulgação da documentação estão concentradas na organização dos seus arquivos e bibliotecas, localizados nas 27 superintendências estaduais e no Arquivo Central Noronha Santos, situado no 8º andar do Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio de Janeiro. Além dos arquivos, fontes imprescindíveis para a pesquisa primária da documentação, foram

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

desenvolvidos instrumentos de acesso informatizado, como o portal do IPHAN na internet, os blogs das Casas do Patrimônio, espalhadas por todo o território nacional, e envidado esforços para a criação de um banco de dados composto pelas informações obtidas através dos inventários realizados pelo Instituto. Os inventários integram hoje o Sistema Nacional de Informações Culturais – SNIC -, do Ministério da Cultura, e o Siclac - Sistema de Informações Culturais da América Latina e Caribe -, atendendo aos compromissos assumidos no Fórum de Ministros dos países que compõem esse bloco internacional.

Foram escolhidos seis sistemas para, numa primeira etapa, comporem o Banco de Dados do IPHAN, disponibilizados via internet. O primeiro deles é a Consulta aos Bens Culturais Procurados, e tem sido utilizado como instrumento de apoio, num esforço conjunto entre IPHAN, ICOM - International Council of Museums - e Polícia Federal/Interpol, na luta contra o tráfico ilícito de bens culturais. Os outros cinco, desenvolvidos com o apoio do Ministério da Cultura, são: o Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico; o Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados; o Guia dos Bens Tombados; o Acervo Iconográfico; e a Rede Informatizada de Bibliotecas do Iphan e Arquivo Noronha Santos. Todas essas bases de dados estão acessíveis para pesquisa podendo ser consultadas a partir do nome do bem, de seu estado de origem, de palavras chaves, como: categorias dos bens, nomes populares, etc. Os bancos de dados podem ser acessados por meio dos links localizados na página do IPHAN (www.iphan.gov.br).

O Arquivo Central Noronha Santos é subordinado ao Departamento de Articulação e Fomento do IPHAN, e tem como atribuição a guarda e a preservação da documentação de valor permanente produzida no âmbito da Instituição desde a sua criação, em 1937. A especialidade do seu acervo faz do Noronha Santos um dos mais importantes no país para os estudos das políticas e práticas do Estado no campo da preservação do patrimônio brasileiro. Além da guarda dos livros do tomo, **Histórico; das Belas Artes; das Artes Aplicadas; e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico**, os quais detêm os registros dos tombamentos federais de bens culturais de todo o

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

território nacional, seu rico acervo está subdividido da seguinte maneira:

Série Tombamento – Contém todos os processos de tombamento de bens culturais brasileiros.

Série Arqueologia – Contém todos os projetos arqueológicos e demais documentos requeridos pela legislação em vigor para a aprovação das pesquisas arqueológicas no país.

Série Obras – Contém documentação referente à coordenação, fiscalização e execução de obras em bens tombados nacionais.

Série Inventário – Reúne documentação referente às atividades de inventário dos bens culturais brasileiros, tombados ou não.

Outras Séries – Reúne documentação referente às atividades rotineiras do IPHAN.

TOMBAMENTO do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Nº Processo 0375-T-48

Livro Belas Artes

Nº inscr.: 315

Vol. 1

F. 066

18/03/1948

Há de se destacar, no acervo do Arquivo Noronha Santos, diante de tão vasto universo, a documentação que se refere ao período modernista brasileiro, já que,

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

curiosamente, alguns dos protagonistas desse movimento foram os mesmos que pouco depois criaram o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN –, ocupando cargos importantes no recém-criado órgão de proteção. Amplo acervo documental referente à criação do Instituto está disponibilizada no Arquivo, a exemplo dos tombamentos do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, e do Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, monumentos formadores e inspiradores da arquitetura moderna mundial.

O Arquivo da Superintendência do Rio de Janeiro, situado no 2º andar do seu edifício sede - tombado em 1978 como Prédio da Cia. Docas de Santos, inaugurado em 1908 -, na Avenida Rio Branco, 46, possui um amplo acervo de documentos textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos e informáticos relativos aos bens e conjuntos urbanos localizados no Estado do Rio de Janeiro, os quais, assim como no Arquivo Noronha Santos, estão organizados em séries:

Bens Tombados

Bens em Estudo de Tombamento

Àrea de Entorno

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

TOMBAMENTO do CONJUNTO DA PAMPULHA

Livro das Belas Artes, nº 312, 1 de dezembro de 1947. Conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, nº 115 de 15 de dezembro de 1977.

Arqueologia

Administração

Museologia

Promoção

Estudos e Pesquisas de Preservação

Legislação

Identificação e Documentação

Fiscalização de Bens Móveis

A disponibilização de informações sobre as ações da Superintendência IPHAN-RJ, na internet, se dá através do blog **Casas do Patrimônio do Rio de Janeiro**, com notícias, imagens, textos técnicos e artigos, semanalmente publicados, em sua maioria, oriundos das palestras proferidas no projeto Oficina de Estudos da Preservação; do blog **Estação do Patrimônio**, sobre o acervo cultural da Região dos Lagos; de vídeos institucionais no YouTube, produzidos pelo IPHAN-RJ; de postagens no Facebook; e de divulgação no portal do IPHAN.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Casas do Patrimônio do Rio de Janeiro

Em destaque

Iphan-RJ

Educação Patrimonial

Casas do Patrimônio

Bens Preservados

Oficina de Estudos da Preservação

Publicações e Textos

Legislação

Vídeos

<http://casasdopatrimoniorj.blogspot.com.br>

<http://estacaodopatrimonio.blogspot.com>

www.iphan.gov.br